

Σύντομος οδηγός για συμπαγή κεραμικά του 16ου και 17ου αιώνα της Ρηνανίας

Christoph Keller

μεταφρασμένο από Νόρα Ανδρικοπούλου και Καλλιοπη Κουζέλη

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14170954>

Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International

Αναφέρετε ως: Christoph Keller. (2023). Σύντομος οδηγός για συμπαγή κεραμικά του 16ου και 17ου αιώνα της Ρηνανίας (1.0) [Publication/working paper]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14170954>

Εάν έχετε πληροφορίες σχετικά με ευρήματα συμπαγών κεραμικών του 16ου και 17ου αιώνα της Ρηνανίας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το: bartmann.abr@lvr.de

Το παρόν έγγραφο δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Bartmann goes global».

Σύντομος οδηγός για συμπαγή κεραμικά του 16ου και 17ου αιώνα της Ρηνανίας

Christoph Keller

(μεταφρασμένο από Νόρα Ανδρικοπούλου και Καλλιοπη Κουζέλη)

1 Εισαγωγή

Η περιοχή της Ρηνανίας στη Δυτική Γερμανία μεταξύ Κολωνίας (Köln), Βόννης (Bonn) και Άαχεν (Aachen) έχει μακρά παράδοση στην παραγωγή κεραμικής. Άργιλοι υψηλής ποιότητας, μεγάλα δάση και εξαιρετικό εμπορικό δίκτυο μέσω της Κολωνίας και του ποταμού Ρήνου ευνόησαν την ανάπτυξη της αγγειοπλαστικής σε αρκετές πόλεις και χωριά από τον Μεσαίωνα και μετά. Κατά τον ύστερο Μεσαίωνα, το Siegburg (Ζίγκμπουργκ), το Brühl (Μπρυλ), το Frechen (Φρέχεν), το Langerwehe (λανγκερβέε), το Aachen (Άαχεν) και το Raeren (Ράρεν/Βέλιγιον) έγιναν τα κύρια κέντρα για την παραγωγή πλήρως πυρασυσσωματωμένων κεραμικών (stoneware/Steingut). Κατά το 1ο μισό του 16ου αιώνα αναπτύχθηκαν νέες τεχνικές διακόσμησης αρχικά στην Κολωνία και αντιγράφηκαν αμέσως μετά στο Siegburg, το Frechen και το Raeren. Το τελευταίο τέταρτο του 16ου αιώνα αναπτύχθηκε λόγω της μετανάστευσης αγγειοπλαστών από το Siegburg και το Raeren σε χωριά στο Westerwald

Περιοχές παραγωγής συμπαγών κεραμικών στην Ευρώπη (μαύρα), Bartmann (κόκκινο), άλλα σύγχρονα εργαστήρια (κίτρινο) (Christoph Keller).

(Βέστερβαλντ), μια νέα περιοχή παραγωγής συμπαγών κεραμικών, η οποία έγινε ένας από τους κύριους προμηθευτές κεραμικών στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Γερμανίας.

Με την αγγλική και ολλανδική αποικιακή επέκταση τον 17ο αιώνα, τα κεραμικά από τη Ρηνανία έφτασαν σε θέσεις της Ασίας, της Βόρειας και Νότιας Αμερικής καθώς και σε παράκτιους οικισμούς στην Αφρική (KELLER 2023).

2 Κολωνία (Köln)

Τα κεραμικά της Κολωνίας παρήχθησαν σε τουλάχιστον τέσσερα εργαστήρια στη μεσαιωνική πόλη της Κολωνίας (HURST U. A. 1986, 208; GAIMSTER 1997, 191-193; FALKE 1908, 42-63; BRILL 1969). Άλλα εργαστήρια που παρήγαγαν πανομοιότυπα κεραμικά έχουν ανασκαφεί στο Frechen, το Frechen-Benzelrath, το Düsseldorf και το Bonn-Lengsdorf (GÖBELS 1985; KOEEN 1881; CIESIELSKI/HUPKA 2014, MITSUISHI σε έντυπη μορφή).

Τα κεραμικά της Κολωνίας αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά από τον Otto von Falke και έκτοτε βρίσκονται στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος για τα κεραμικά της Ρηνανίας. Με τη δημοσίευση των αγείων που φυλάσσονται στο Μουσείο της πόλης της Κολωνίας (Kölnisches Stadtmuseum), ένα μεγάλο σύνολο υλικού είναι διαθέσιμο για έρευνα (UNGER 2007). Η απόδοση αγείων από συλλογές μουσείων σε συγκεκριμένα εργαστήρια της Κολωνίας είναι προβληματική, γιατί πολλά έχουν αποκτηθεί προερχόμενα από την αγορά έργων τέχνης και αντικών.

Σε μόνο δύο θέσεις στην Κολωνία έχουν γίνει αρχαιολογικές ανασκαφές, αλλά τα αποτελέσματα δεν έχουν δημοσιευθεί πλήρως (BRILL 1969; BERTHOLD U. A. 2016, 227-231 Εικ. 108). Επομένως, δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την εσωτερική ανάπτυξη των μορφών και των διακοσμήσεων καθώς και για την αναλογία διακοσμημένων προς ακόσμητων αγείων.

Η παραγωγή διακοσμημένων συμπαγών κεραμικών σκευών ξεκίνησε στην Κολωνία γύρω στο 1520 με κανάτες που έφεραν διακόσμηση με αμπέλια με φύλλα βελανιδιάς ή μπουμπούκια τριαντάφυλλου. Πολλά από αυτά φέρουν επίσης μια γενειοφόρο μάσκα προσώπου (Bartmann -Μπάρτμαν) που τοποθετείται κάτω από το χείλος. Γύρω στο 1550 οι κανάτες Bartmann φέρουν μία κεντρική διακοσμητική ταινία γύρω από το σώμα μαζί με φύλλα ακάνθου και μενταγιόν (ανάγλυφες ή εγχάρακτες παραστάσεις με προσωπογραφίες).

2.1 Περιγραφή

Όπως και στα άλλα κέντρα κεραμικών του Frechen, του Raeren ή του Langerwehe, τα κεραμικά της Κολωνίας έχουν σκούρο φαιό (γκρι) χρώμα. Η επιφάνεια καλύπτεται πάντα από ένα καστανό επικάλυμμα – επίστρωμα λεπτόκοκκου πηλού (slip) με ελαφρά στίλβωση άλατος (HURST U. A. 1986, 208). Τα υψηλής ποιότητας αγεία στις συλλογές μουσείων παρουσιάζουν συνήθως ομοιόμορφη

Συμπαγή κεραμικά της Κολωνίας (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

καστανόχρωμη επιφάνεια, ενώ τα ευρήματα από αρχαιολογικές ανασκαφές στους χώρους παραγωγής έχουν ανομοιόμορφες επιφάνειες (Raeren) ή επιφάνειες με στίγματα (Frechen). Επίσης σε ορισμένες κανάτες Bartmann τα μάτια και τη γενειάδα των μορφών έχουν τονισθεί με μπλε του κοβαλτίου.

2.2 Τυπολογία και Χρονολογία

Οι **κανάτες με κυλινδρικό λαιμό** έχουν σώμα σχεδόν σφαιρικό, που στηρίζεται σε πόδι με χαρακτηριστικό περίγραμμα. Ο κυλινδρικός λαιμός χωρίζεται από το σώμα με μία μικρή προεξέχουσα ημικυλινδρική ράβδωση. Αυτές οι κανάτες είναι συνήθως ακόσμητες, αλλά είναι γνωστές και μερικές κανάτες προερχόμενες από τη θέση του κλιβάνου Maximinenstraße που είναι διακοσμημένες με βελανιδιές και τριανταφυλλίες.

Οι **μικρές κούπες (Pinte)** έχουν ελαφρώς κωνικό σώμα και επίπεδο πυθμένα. Ζεύγη ημικυλινδρικών ραβδώσεων βρίσκονται κάτω από το χείλος, στο μέσο του αγγείου και κοντά στον πυθμένα, μιμούμενες έτσι παρόμοιες ξύλινες κούπες. Υπάρχουν επίσης μερικές μικρές κούπες από τη θέση του κλιβάνου Maximinenstraße, οι οποίες φέρουν συνολική διακόσμηση από καλούπι.

Κανάτα με κυλινδρικό λαιμό (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Μικρή κούπα (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Ψηλό κούπό (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Οι **ψηλές κούπες (Schnelle)** έχουν επίσης ελαφρώς κωνικό σώμα αλλά είναι πολύ μεγαλύτερες από τις μικρές κούπες (Pinte). Το σώμα των αγγείων αυτών είναι διακοσμημένο με παραστάσεις από καλούπι μεταξύ δύο ή τριών ραβδώσεων κάτω από το χείλος και στο πόδι.

Οι **κανάτες Bartmann (πλατύστομα αγγεία)** έχουν σώμα σε σχήμα αχλαδιού με φαρδύ στόμιο. Κάτω από το χείλος υπάρχει μία ημικυλινδρική ράβδωση, η οποία είναι ταυτόχρονα και το άνω όριο της γενειοφόρου μάσκας προσώπου που έχει διαμορφωθεί με καλούπι. Οι κανάτες Bartmann της Κολωνίας έχουν πόδι με χαρακτηριστικό περίγραμμα και μία λαβή.

Κανάτα Bartmann (πλατύστομο αγγείο) (Rijksmuseum Amsterdam <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.3327>).

Κανάτα (τύπου φιάλης) (Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.1850>).

Φιάλη με διπλές λαβές (Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.898>).

Οι **κανάτες Bartmann (τύπου φιάλης)** έχουν βολβώδες σχεδόν σφαιρικό σώμα με λεπτό λαιμό, που συχνά χωρίζονται με μία ημικυλινδρική ράβδωση. Σε αντίθεση με τις κανάτες με κυλινδρικό λαιμό οι κανάτες αυτές φέρουν επί πλέον μία ημικυλινδρική ράβδωση κάτω από το χείλος.

Οι **φιάλες με διπλές λαβές** έχουν σφαιρικό σώμα που συνεχίζει σε μακρύ λαιμό. Κάτω από το χείλος, στον ίδιο τον λαιμό και στη μετάβαση στο σώμα υπάρχουν ευδιάκριτες ραβδώσεις. Δύο λαβές, η μία πάνω από την άλλη, είναι προσαρτημένες στη μία πλευρά.

Τα **κεραμικά με λαιμό χοάνης (funnel neck beakers/Trichterhalsbecher)** έχουν λαιμό σε σχήμα χωνιού, ωοειδές σώμα και βάση κυματοειδούς μορφής. Συνήθως υπάρχει μία μικρή λαβή προσαρτημένη στο σώμα. Το σώμα μπορεί να φέρει ως διακόσμηση φύλλα και περικοκλάδα βελανιδιάς.

Οι **σφαιρικές φιάλες με μακρύ λαιμό** έχουν σφαιρικό σώμα και πόδι με χαρακτηριστικό περίγραμμα. Ο μακρύς και λεπτός λαιμός χωρίζεται από το σώμα με ράβδωση. Μία λαβή στερεώνεται στη ράβδωση κάτω από το χείλος και στον ώμο του αγγείου. Το σώμα και ο λαιμός φέρουν διακοσμήσεις που έχουν διαμορφωθεί με καλούπι.

3 Φρέχεν (Frechen)

Σύμφωνα με τις σημερινές μας γνώσεις, η παραγωγή διακοσμημένων κεραμικών σκευών ξεκίνησε στο Frechen γύρω στα μέσα του 16ου αιώνα, όταν οι κανάτες Bartmann με νατουραλιστικές μάσκες προσώπου, κεντρική ταινία, φύλλα ακάνθου και πορτραίτα μενταγιόν πλήθυναν. Η πρώτη αναφορά σχετική με αγγειοπλάστες είναι ήδη γνωστή από το 1544 (GÖBELS 1985, 119–129).

λόγω της μετακίνησης αγγειοπλαστών από την Κολωνία στο Frechen και τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς μεταξύ των δύο περιοχών, τα αγγεία στην Κολωνία και το Frechen αυτή την περίοδο είναι πανομοιότυπα ως προς την εικόνα, τη μορφή και τη διακόσμηση.

Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα αγγειοπλάστες από το Frechen μετακόμισαν στο Stadtlohn και το Vreden στη Βεστφαλία (ELLING 1994, 118) καθώς και στο Λονδίνο (GREEN 1999) για να ιδρύσουν εκεί νέα εργαστήρια. Ειδικότερα τα πρώιμα κεραμικά προϊόντα και κυρίως οι κανάτες Bartmann παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με τα αγγεία του Frechen.

3.1 Περιγραφή

Το υλικό των περισσότερων κεραμικών σκευών του Frechen έχει σκούρο γκρι χρώμα με καστανή επίστρωση πλούσια σε σίδηρο (HURST U. A. 1986, 214). Τα αγγεία βυθίζονταν συνήθως ανεστραμμένα στο υγρό επιστρώσεως (slip), αφήνοντας έτσι το εσωτερικό και μερικές φορές και το κάτω μέρος του αγγείου χωρίς επίστρωση.

Τα κεραμικά σκεύη του Frechen (stoneware Frechen) είναι επίσης πάντα επιστρωμένα με άλας, που μερικές φορές μετατρέπει το slip σε επιφάνεια γεμάτη στίγματα και η οποία αναφέρεται και ως λούστρο «τίγρης» (GAIMSTER 1997, 208). Όμως στα κεραμικά του Frechen, κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα συναντώνται επίσης αγγεία με ομοιόμορφη καστανή επιφάνεια παρόμοια με αυτή των κεραμικών της Κολωνίας.

Συμπαγή κεραμικά του Frechen (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

3.2 Τυπολογία και Χρονολογία

Οι κανάτες με κυλινδρικό λαιμό έχουν σώμα σχεδόν σφαιρικό, που στηρίζεται σε πόδι με χαρακτηριστικό περίγραμμα. Ο κυλινδρικός λαιμός χωρίζεται από το σώμα με μία λεπτή ημικυλινδρική ράβδωση. Οι κανάτες Frechen είναι ακόσμητες σε αντίθεση με τα κεραμικά της Κολωνίας μεταξύ των οποίων βέβαια υπάρχουν ορισμένα διακοσμημένα αγγεία.

Οι κανάτες Bartmann (πλατύστομα αγγεία) έχουν σώμα σε σχήμα αχλαδιού με φαρδύ στόμιο. Κάτω από το χείλος υπάρχει ημικυλινδρική ράβδωση, η οποία είναι ταυτόχρονα και το άνω όριο της γενειοφόρου μάσκας προσώπου που είχε διαμορφωθεί με καλούπι. Αυτές οι κανάτες Bartmann έχουν πόδι με χαρακτηριστικό περίγραμμα και μία λαβή.

Κανάτα με κυλινδρικό λαιμό (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Οι κανάτες Bartmann (τύπου φιάλης) έχουν βολβώδες σχεδόν σφαιρικό σώμα με λεπτό λαιμό, ο οποίος συχνά χωρίζεται με μία ημικυλινδρική ράβδωση. Σε αντίθεση με τις κανάτες με κυλινδρικό λαιμό, οι κανάτες τύπου φιάλης φέρουν

Κανάτα Bartmann (πλατύστομο αγγείο) (Jürgen Vogel/LVR-Landes-Museum Bonn).

Κανάτα (τύπου φιάλης), ύστερη παραλλαγή (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Κανάτα (τύπου φιάλης), καθυστερημένη παραλλαγή (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

επίσης μία ημικυλινδρική ράβδωση κάτω από το χείλος. Στα τέλη του 16ου αιώνα αυτός ο τύπος αγγείου αλλάζει, καθώς δεν υπάρχει πια πόδι με χαρακτηριστικό περίγραμμα, αλλά επίπεδη βάση. Επίσης, μετατρέπεται και το χείλος από την απλή μορφή με ημικυλινδρική ράβδωση που χρησιμοποιούνταν με μεταλλικό πώμα, σε νέα μορφή που έκλεινε με φελλό και πρόσθετο υφασμάτινο κάλυμμα.

Οι **κανάτες Bartmann (ωειδούς τύπου)** αναπτύχθηκαν από την κανάτα τύπου φιάλης Bartmann, μετά το 1600, όταν το σώμα έγινε επίμηκες. Τα αγγεία αυτά έχουν επίπεδο πυθμένα και αρκετές ραβδώσεις κάτω από το χείλος και φέρουν μια πιο στερεοτυπική μάσκα προσώπου

Κανάτα Bartmann (ωειδούς τύπου) (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

και ένα εφαρμοσμένο μενταγιόν στο σώμα κάτω από αυτή. Αυτός ο τύπος κανατών Bartmann παρήχθη για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα και μέχρι όλα τα αγγεία να μην φέρουν πλέον καμία διακόσμηση διαμορφωμένη με καλούπι. Κατά τον 17ο και ιδιαίτερα τον 18ο αιώνα κατασκευάστηκαν μεγαλύτερες κανάτες χωρητικότητας έως 10 λίτρων.

Οι **μικρές κούπες (Pinte)** έχουν ελαφρώς κωνικό σώμα και επίπεδο πυθμένα. Ζεύγη ημικυλινδρικών ραβδώσεων βρίσκονται κάτω από το χείλος, στο μέσο του αγγείου και κοντά στον πυθμένα, μιμούμενες έτσι παρόμοιες ξύλινες κούπες.

Οι έχουν επίσης ελαφρώς κωνικό σώμα αλλά είναι πολύ μεγαλύτερες από τις μικρές κούπες (Pinte). Το σώμα είναι διακοσμημένο με παραστάσεις διαμορφωμένες από καλούπι μεταξύ δύο ή τριών ραβδώσεων κάτω από το χείλος και στο πόδι.

Τα **δοχεία αποθήκευσης** εισήχθησαν στα τέλη του 16ου αιώνα και υπέστησαν ελάχιστες μεταβολές με την πάροδο του χρόνου. Έχουν κυλινδρικό, ελαφρώς βολβώδες σώμα με

επίπεδο πυθμένα και ανάστροφο χείλος με εσωτερική αυλάκωση. Το πόδι τονίζεται από μία αυλάκωση· μία δεύτερη αυλάκωση μπορεί να υπάρχει επίσης στον ώμο του αγγείου, όπου βρίσκονται οι δύο οριζόντιες λαβές.

4 Ζίγκμπουργκ (Siegburg)

Η παραγωγή κεραμικής στο Siegburg και στα γύρω χωριά ξεκίνησε τον 12ο αιώνα. Από τα τέλη του 13ου/αρχές του 14ου αιώνα και μετά, υψηλότερες θερμοκρασίες στον κλίβανο επέτρεψαν στους αγγειοπλάστες την παραγωγή πλήρως πυρασυσσωματωμένων κεραμικών (stoneware).

Τα αναγεννησιακά κεραμικά του 16ου και των αρχών του 17ου αιώνα παρήχθησαν αποκλειστικά στο Aulgasse, την περιοχή των αγγειοπλαστών έξω από τα μεσαιωνικά τείχη της πόλης του Siegburg.

Με τη μετακίνηση αγγειοπλαστών στο Westerwald στα τέλη του 16ου αιώνα και την καταστροφή του Aulgasse κατά τη διάρκεια των πολέμων του 1588 και του 1636, η παραγωγή κεραμικής αναστάλη. Από τη δεκαετία του 1640 και μετά, αγγειοπλάστες ήταν λίγοι και αυτοί εργάστηκαν για την τοπική αγορά. Αρχικά παρήγαγαν συμπαγή κεραμικά σκεύη (ROEHMER 2022, 39-40) και αργότερα, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, πήλινα σκεύη με εφυάλωση μολύβδου (FRANCKE 1997, 142-143).

Τα κεραμικά του Siegburg του 16ου και 17ου αιώνα περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τους SOLON 1892, DORNBUSCH 1873 και FALKE 1908. Μεταγενέστερες εργασίες αποτελούν οι επισκοπήσεις των KOETSCHAU 1924, KLINGE 1972, REINEKING VON BOCK 1974 και 2004.

Δοχείο αποθήκευσης (Siegfried Menzel/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland).

4.1 Περιγραφή

Τα κεραμικά του Siegburg είχαν πάντα ανοιχτό γκρι χρώμα, αλλά κατά τη διάρκεια του 16ου και των αρχών του 17ου αιώνα οι αγγειοπλάστες χρησιμοποιούσαν έναν πηλό με ακόμη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε σίδηρο παράγοντας έτσι σχεδόν λευκά κεραμικά σκεύη (ROEHMER 2022, 28-29). Κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα για τα πιο αδρά προϊόντα εισήχθη η επισμάλτωση με άλας (HURST U. A. 1986, 176).

Η διακόσμηση των κεραμικών σκευών του Siegburg ξεκίνησε τον 15ο αιώνα με μικρές επίθετες κηλίδες γιαλιού ακόσμητες ή σε διαφορετικές μορφές, με άλλα επίθετα διακοσμητικά στοιχεία και τεχνικές εγχάραξης (distel cut) (HURST U. A. 1986, 176; ROEHMER 2014, 61-62).

Στα μέσα του 16ου αιώνα άρχισε η παραγωγή κεραμικών με τη χρήση μεγάλων καλουπιών, που αντεγράφηκε από αγγειοπλάστες στην Κολωνία (HURST U. A. 1986, 177;

Συμπαγή κεραμικά του Siegburg (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

ROEHMER 2023). Στις αρχές του 17ου αιώνα εισήχθησαν εγχάρακτα σχέδια και σχέδια από σφραγίδες (στάμπες) (HURST U. A. 1986, 177).

4.2 Τυπολογία και Χρονολογία

Τα **κεραμικά με λαιμό χοάνης (funnel neck beakers/Trichterhalsbecher)** αναπτύχθηκαν στα τέλη του 14ου αιώνα (ROEHMER 2014, 43-44). Κατά τον 15ο και το 1ο μισό του 16ου αιώνα έχουν συνήθως απλά διακοσμητικά στοιχεία από καλούπια ή και φτιαγμένα στο χέρι, ενώ στο 2ο μισό του 16ου και στις αρχές του 17ου αιώνα είναι πιο συνηθισμένα τα κυκλικά μενταγιόν

Κεραμικό με λαιμό χοάνης (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

και τα εγχάρακτα και σταμπωτά σχέδια (ROEHMER 2014, 189). Τα κεραμικά με λαιμό χοάνης του 17ου αιώνα έχουν συνήθως επίπεδη βάση αντί της παλαιότερης κυματιστής και δεν διαθέτουν τις μικρές στρογγυλές λαβές (HURST U. A. 1986, 180-181; ROEHMER 2014, 228-234).

Οι **ψηλές κούπες (Schnellen)** αναπτύχθηκαν στην Κολωνία και προσαρμόστηκαν από τους αγγειοπλάστες του Siegburg γύρω στο 1550 (HÄHNEL 1987, 34· ROEHMER 2014, 139). Το ψηλό και ελαφρώς κωνικό σώμα διακοσμήθηκε με τρία μεγάλα, ορθογώνια διακοσμητικά στοιχεία από καλούπι μεταξύ τριών έως τεσσάρων ραβδώσεων τοποθετημένων κάτω από τον λαιμό και ακριβώς πάνω από τη βάση. Οι ψηλές κούπες έχουν πάντα μία λαβή με ιμάντα, η οποία πηγάζει από τις ραβδώσεις κάτω από το χείλος και φτάνει μέχρι περίπου το μέσο του αγγείου. Η παραγωγή ψηλών κούπων φαίνεται να σταμάτησε λίγο πριν το 1600 (ROEHMER 2014, 140).

Ψηλή κούπα (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Οι **κανάτες Bartmann** έχουν σώμα σε σχήμα αχλαδιού με επίπεδη βάση ή πόδι με χαρακτηριστικό περίγραμμα. Εισήχθησαν στο Siegburg γύρω στο 1550 και αποτελούσαν μέρος της ποικιλίας των προϊόντων των αγγειοπλαστών του Siegburg μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα (ROEHMER 2014, 174). Η γενειοφόρος μάσκα προσώπου εφαρμοζόταν κάτω από το χείλος και έφθανε μέχρι τον ώμο του αγγείου. Συνήθως πλαισιωνόταν από δύο διαγώνιες διακοσμητικές ταινίες, σαν «γιακά». Στο σώμα των αγγείων τοποθετούνταν μερικές φορές πορτραίτα, λουλούδια και άλλα κυκλικά μενταγιόν.

Οι **κανάτες με διακοσμημένες πλάκες (panel jugs)** ενδέχεται να αναπτύχθηκαν στο Raeren και να

Κανάτα Bartmann (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Κανάτα με κυλινδρικό λαιμό (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Σφαιρική φιάλη (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

υιοθετήθηκαν στο Siegburg από τα τέλη της δεκαετίας του 1580 έως περίπου το 1610 (ROEHMER 2014, 209-22). Το σώμα του αγγείου χωρίζεται με οριζόντιες ημικυλινδρικές ραβδώσεις και είναι έντονα διακοσμημένο με ζωφόρους σχεδίων από καλούπι, αποτυπώματα σφραγιδών και βυθισμένες ραβδώσεις. Ορισμένες κανάτες με πάνελ είχαν μακρύ στόμιο και μία επίπεδη λαβή προσαρτημένη.

Οι **κανάτες με κυλινδρικό λαιμό** ήταν επίσης μια μάλλον όψιμη εξέλιξη στο Siegburg στα τέλη του 16ου αιώνα. Το σώμα είναι διακοσμημένο με σχέδια από αποτυπώματα σφραγιδών, εγχοπές και ημικυλινδρικές ραβδώσεις. Μερικές φορές αυτές οι κανάτες διέθεταν επίσης στόμιο και λαβή.

Οι **κανάτες σε σχήμα αχλαδιού** αναπτύχθηκαν από τις κανάτες Bartmann στις αρχές του 17ου αιώνα (ROEHMER 2014, 177).

Οι **σφαιρικές φιάλες (Pullen)** έχουν σφαιρικό σώμα με στενό λαιμό και απλή βάση. Αναπτύχθηκαν κατά το 2ο μισό του 16ου αιώνα από τον παλαιότερο τύπο Raeren (HURST U. A. 1986, 183; HÖLTKEN/STEINBRING 2017, 731 type 12; ROEHMER 2014, 180-181). Όπως δείχνουν τα ευρήματα από το ναυάγιο του Witte Leeuw (που ναυάγησε το 1613) και του Βατανία (που ναυάγησε το 1629) η παραγωγή (ή τουλάχιστον η χρήση) των σφαιρικών φιαλών τον 17ο αιώνα ήταν μεγάλη (ROEHMER 2014, 181), (VAN DER PIJL-KETEL 248 STANBURY 1974, BAT 326 GREEN 1989, 107-110). Συνήθως είναι διακοσμημένες με τρία στρογγυλά μενταγιόν προσαρτημένα στο σώμα, με το κεντρικό μερικές φορές να υποστηρίζεται από εραλδικά ζώα. Ορισμένες σφαιρικές φιάλες διαθέτουν επίσης μάσκα προσώπου με γενειάδα.

5 Λανγκερβέε (Langerwehe)

Το χωριό Langerwehe βρίσκεται στην κύρια οδό που συνδέει το Άχεν με τη Φρανκφούρτη, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε επίσης ως οδός στέψης. Παρά τις λεηλασίες της πόλης το 1543

και το 1586 (HURST U. A. 1986, 184), η κεραμική βιομηχανία διήρκεσε από τις απαρχές της τον 10ο αιώνα έως την παρακμή της τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα. Δεδομένου ότι οι αγγειοπλάστες στο Langerwehe συνήθως παρήγαγαν σκούρα γκρι κεραμικά σκεύη με καστανή επίστρωση και χωρίς διακόσμηση, τα κεραμικά Langerwehe δεν ήταν στο επίκεντρο της έρευνας (HURST U. A. 1986, 186). Διακινήθηκαν ευρέως το 2ο μισό του 14ου και τον 15ο αιώνα και συναντώνται συχνά σε αρχαιολογικούς χώρους στην Ολλανδία και το Βέλγιο (OOSTEN 2023, 61) καθώς και στη Μεγάλη Βρετανία (HURST U. A. 1986, 184).

Στο τελευταίο τέταρτο του 16ου και στις αρχές του 17ου αιώνα ένας ή περισσότεροι αγγειοπλάστες μετακινήθηκαν από το κοντινό Raeren στο Langerwehe για να ιδρύσουν νέα εργαστήρια (MENNICKEN 2013, 302-304). Η παραγωγή περιελάμβανε γκρι κεραμικά σκεύη με διακοσμητικά από καλούπια και μπλε χρωματισμό κοβαλτίου, πανομοιότυπα με τα σύγχρονα τους stoneware του Raeren. Πιο χαρακτηριστικά αγγεία του Langerwehe ήταν μεγάλα δοχεία αποθήκευσης (Baaren) και κανάτες νερού (Pützkannen), που ήταν διακοσμημένα με μεγάλα επίθετα διακοσμητικά στοιχεία. Οι κανάτες έφεραν μερικές φορές μάσκες προσώπου Bartmann.

Κατά τη μεταμεσαιωνική περίοδο το εμπόριο των κεραμικών του Langerwehe γινόταν κυρίως σε περιφερειακή κλίμακα. Ο Josef Schwarz, δάσκαλος σε τοπικό σχολείο και ιδρυτής του μουσείου κεραμικής Langerwehe, ενδιαφέρθηκε για αυτό το απλό σκεύος και ήταν ο πρώτος που το ανήγαγε σε ερευνητικό θέμα (SCHWARZ 1937). Έργο του John Hurst κατέστησε τα stoneware του Langerwehe ευρέως γνωστά και αναγνωρισμένα στη Βρετανική Αρχαιολογία (HURST 1977). Πιο πρόσφατα έργα έχουν δημοσιευθεί από τον David Gaimster (GAIMSTER 1997, 186-188) καθώς και από τους Thomas Höltsken και Bernd Steinbring (HÖLTKEN/STEINBRING 2017).

5.1 Περιγραφή

Τα stoneware του Langerwehe έχουν σκούρο γκρι έως μπλε γκρι χρώμα (σκούρο φαιό έως κυανόφαιο). Τα περισσότερα αγγεία έχουν καστανή επίστρωση (slip engobe), αλλά υπάρχουν και γκρίζα αγγεία (HÖLTKEN/STEINBRING 2017, 716-717). Τα μεταμεσαιωνικά είδη έχουν συνήθως στίλβωση άλατος.

Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης περιόδου στα τέλη του 16ου αιώνα, αγγειοπλάστες που μετανάστευσαν από το Raeren παρήγαγαν επίσης γκρίζα κεραμικά με διακόσμηση μπλε του κοβαλτίου, τα οποία δεν διακρίνονται από τα γκρι κεραμικά Raeren και Westerwald. Αυτές οι κανάτες και οι κανάτες με κυλινδρικό λαιμό δεν περιγράφονται εδώ.

5.2 Τυπολογία και Χρονολογία

Οι **κανάτες νερού** είναι μεγάλα ωοειδή αγγεία με λεπτή βάση. Το φαρδύ χείλος της κανάτας κοσμείται με ημικυλινδρικές ραβδώσεις και έχει κυκλικό στόμιο. Το σώμα φέρει αυλακώσεις και μπορεί να διακοσμείται με γενειοφόρο μάσκα προσώπου και επί πλέον με ένα έως τρία εραλδικά διακοσμητικά στοιχεία.

Τα **δοχεία αποθήκευσης (Baaren)** αναπτύχθηκαν πιθανώς από αγγειοπλάστες στο Raeren, αλλά έγιναν ένα από τα κύρια προϊόντα του Langerwehe. Το μακρύ ωοειδές σώμα τους στηρίζεται σε πτυχωτή βάση, ενώ το φαρδύ στόμιο ανοίγει σε λαιμό χοάνης. Δύο οριζόντιες λαβές συνδέονται στον ώμο. Τα αποθηκευτικά δοχεία του τέλους του 16ου και του 17ου αιώνα είναι συνήθως διακοσμημένα με μόνο ένα εραλδικό διακοσμητικό στοιχείο, ενώ τα νεότερα με τρία.

Οι **ψηλές κούπες (Schnelle)** έχουν μεταξύ του χείλους και της βάσης μόνο ένα διακοσμητικό στοιχείο που γίνεται με καλούπι, όπως έχουν και τα προϊόντα του Raeren. Τα αγγεία μπορεί να είναι γκρι με μπλε χρώμα κοβαλτίου ή να φέρουν καστανή επίστρωση.

Οι **κανάτες με κυλινδρικό λαιμό** έχουν πόδι με χαρακτηριστικό περίγραμμα και χαμηλό λαιμό. Το βολβώδες σώμα τους μπορεί να διακοσμηθεί με τρία επίθετα διακοσμητικά στοιχεία από καλούπι. Η μορφή και η διακόσμηση των αγγείων αυτών προέρχονται από το κοντινό Raeren.

Κανάτα νερού (Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.245943>).

Θραύσμα δοχείου αποθήκευσης (Christoph Keller/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland).

6 Ράρεν (Raeren)

Από τον 12ο αιώνα και μετά, αγγειοπλάστες λειτουργούσαν τα εργαστήριά τους στα χωριά Raeren, Hauset, Born και Neudorf (HURST U. A. 1986, 194, MENNICKEN 2013). Κατά τον ύστερο Μεσαίωνα τα εμπορεύματα και οι τύποι αγγείων παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με τα κεραμικά προϊόντα του Άχεν και του Langerwehe, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη τη διάκριση μεταξύ των διαφορετικών κέντρων παραγωγής (HÖLTKEN/STEINBRING 2017, 716-717).

Εκτός από τις κανάτες με γενειοφόρο μάσκα προσώπου (Bartmann) που πιθανότατα εμφανίστηκαν τον 15ο αιώνα, τα διακοσμημένα αγγεία είναι ελάχιστα γνωστά στο Raeren μέχρι το 2ο μισό του 16ου αιώνα, εποχή κατά την οποία αρκετοί αγγειοπλάστες άρχισαν να αντιγράφουν διακοσμητικά στοιχεία από καλούπια των κεραμικών της Κολωνίας (MENNICKEN 2013, 194-195). Ίσως αυτός ο νέος τύπος διακόσμησης εισήχθη από αγγειοπλάστες που μετανάστευσαν από την Κολωνία (MENNICKEN 2023, 29). Σύντομα ανέπτυξαν τη δική τους τεχνοτροπία και ποικιλία αγγείων, με τις κανάτες πάνελ (panel jugs) να αποτελούν τον πιο γνωστό τύπο.

6.1 Περιγραφή

Το υλικό των stoneware του Raeren είναι σκούρο γκρι έως μπλε γκρι. Τα περισσότερα αγγεία έχουν καστανή επίστρωση πλούσια σε σίδηρο η οποία μερικές φορές μπορεί να είναι ανομοιόμορφη, εξακολουθούν όμως να παράγονται και γκριζα αγγεία (HÖLTKEN/STEINBRING 2017, 716-717). Τα κεραμικά του 16ου αιώνα από το Raeren έχουν συνήθως ομοιόμορφη καστανή επίστρωση, η οποία καλύπτει ολόκληρα τα αγγεία. Κατά τη δεκαετία του 1570 παράχθηκαν στο Raeren τα πρώτα αγγεία χωρίς καστανή επίστρωση, τα οποία αντιθέτως διέθεταν ζωγραφική διακόσμηση με μπλε του κοβαλτίου (MENNICKEN 2013, 205).

6.2 Τυπολογία και Χρονολογία

Οι **κανάτες με γενειοφόρο μάσκα προσώπου** έχουν ογκώδες, σφαιρικό σώμα με στενό λαιμό σαν φιάλη και στενό στόμιο. Η βάση έχει πάντα κυματοειδούς μορφής πόδι. Τα εμφανή χαρακτηριστικά του προσώπου εκτείνονται από τον λαιμό μέχρι το σφαιρικό σώμα, για τα οποία συνδυάστηκαν τεχνικές εφαρμογής από καλούπι με εγκοπές και σχηματισμό αναγλύφου. Ιδιαίτερη παραλλαγή των κανατών με γενειοφόρο μάσκα προσώπου αποτελούν τα αγγεία με αναπαράσταση γκάιντας, όπου η απεικόνιση συμπληρώνεται από το μουσικό όργανο και τους βραχίονες (μπράτσα).

Κανάτα με γενειοφόρο μάσκα προσώπου (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Κανάτα Bartmann (Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.1858>).

Ψηλή κούπα (Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.19563>).

Οι **ψηλές κούπες (Schnellen)** έχουν επίσης ελαφρώς κωνικό σώμα αλλά είναι πολύ μεγαλύτερες από τις μικρές κούπες (Pinte). Οι ψηλές κούπες του Raeren τείνουν να είναι πιο κυλινδρικές από αυτές της Κολωνίας και του Frechen. Το σώμα τους είναι διακοσμημένο κυρίως με εφαρμογή από καλούπι τοποθετημένη μεταξύ δύο ή τριών ραβδώσεων κάτω από το χείλος και στο πόδι.

Κανάτα με τρεις λαβές (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Κανάτα πάνελ (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Κανάτα με κυλινδρικό λαιμό (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Μικρές κούπες (Pinte) εμφανίζονται αμέσως μετά τα μέσα του 16ου αιώνα. Συνήθως διακοσμούνται με εφαρμογή από καλούπι τοποθετημένη ανάμεσα στις δύο ραβδώσεις, μία κάτω από το χείλος και μία στο πόδι.

Οι **Κανάτες Bartmann** έχουν επίμηκες, ωσειδές σώμα. Σε αντίθεση με τις Κανάτες Bartmann από την Κολωνία και το Frechen, έχουν βαθμιδωτό πόδι και το χείλος, που χωρίζεται από το σώμα με μία προεξέχουσα ημικυλινδρική ράβδωση, έχει λίγο μεγαλύτερη διάμετρο από τον λαιμό.

Οι **Κανάτες με τρεις λαβές** έχουν ωσειδές σώμα που καταλήγει άμεσα στον φαρδύ λαιμό. Τα αγγεία στηρίζονται σε πόδι που μοιάζει με βάθρο. Τρεις μεγάλες λαβές στερεώνονται στην ημικυλινδρική ράβδωση κάτω από το χείλος και στον ώμο του αγγείου.

Οι **Κανάτες με κυλινδρικό λαιμό** έχουν σώμα σχεδόν σφαιρικό που στηρίζεται σε πόδι με χαρακτηριστικό περίγραμμα. Ο κυλινδρικός λαιμός χωρίζεται από το σώμα με λεπτή ημικυλινδρική ράβδωση. Σε αντίθεση με τις Κανάτες από την Κολωνία και το Frechen, στα αγγεία αυτά ο λαιμός φέρει έντονες αυλακώσεις λόγω της κατασκευής τους με τροχό. Το σώμα μπορεί να διακοσμηθεί με εφαρμογή ενός ή τριών μενταχιών.

Οι **ωσειδείς Κανάτες** έχουν ωσειδές λεπτό σώμα, παρόμοιο με τις Κανάτες Bartmann του Raeren. Διαθέτουν επίσης πόδι που μοιάζει με βάθρο, αλλά δεν έχουν την ημικυλινδρική ραβδωση κάτω από το χείλος. Ο λαιμός φέρει ευδιάκριτες αυλακώσεις. Το σώμα μπορεί να διακοσμηθεί με εφαρμογή ενός ή τριών μενταχιών, συχνά δε και με εραλδικά διακοσμητικά στοιχεία.

Οι **Κανάτες πάνελ** αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1570 από Κανάτες με κυλινδρικό λαιμό. Στην περίπτωση αυτή το σώμα έχει ένα κυλινδρικό τμήμα, το οποίο μπορεί να διακοσμηθεί με διακοσμητικά στοιχεία από καλούπι σε μορφή ζωφόρου, τα οποία παρουσιάζουν χορούς

χωρικών ή κάποιες σχεδόν όμοιες εικόνες εκλεκτόρων-πριγκήπων της Γερμανίας. Άλλα πάνελ μπορούν να βρισκονται στον λαιμό, ενώ το υπόλοιπο σώμα είναι διακοσμημένο με κάθετες ραβδώσεις, αποτυπώματα σφραγίδων ή προεξέχουσες ημικυλινδρικές ραβδώσεις.

7 Βέστερβαλντ (Westerwald)

Η περιοχή γύρω από το Höhr, το Grenzhausen και το Grenzau στην περιοχή Westerwald κοντά στο Koblenz παρέχει όλες τις απαραίτητες πρώτες ύλες για την παραγωγή συμπαγούς κεραμικής. Τουλάχιστον από τον ύστερο Μεσαίωνα και μετά παρήχθησαν σε αρκετές θέσεις γκρίζα κεραμικά με καστανή επίστρωση.

Η κατάσταση άλλαξε στα τέλη του 16ου αιώνα, όταν αρκετοί αγγειοπλάστες από το Siegburg και το Raeren μετακόμισαν στο Westerwald. Έλαβαν προνόμια από τοπικούς άρχοντες που τους επέτρεπαν την αποκλειστική παραγωγή γκρι κεραμικών σκευών με διακόσμηση μπλε του κοβαλτίου, τύπος που αναπτύχθηκε πιθανώς στο Raeren γύρω στο 1570 (MENNICKEN 2013, 205).

Οι νέοι μετανάστες εισήγαγαν τα σχήματα των αγγείων και τον τρόπο διακόσμησής τους, τα οποία υιοθέτησαν αμέσως οι ντόπιοι τεχνίτες. Με τη μετανάστευση αγγειοπλαστών από την περιοχή του Westerwald, η παραγωγή μπλε - γκρι συμπαγών κεραμικών σκευών επανεξαπλώθηκε στο Raeren, το Siegburg, το Troisdorf-Altenrath και, από το 1743 και μετά, στο Meckenheim-Adendorf (MÜLLER 1991, 14-17). Κατά τη διάρκεια του 17ου και του 18ου αιώνα, τα κεραμικά του Westerwald κατασκευάζονταν επίσης στο Huy και τη Namur στο σημερινό Βέλγιο (PIRSON 2020; PIRSON 2024).

7.1 Περιγραφή

Το υλικό των συμπαγών κεραμικών του Westerwald έχει γκρίζο χρώμα. Ειδικά στα αγγεία των τελευταίων χρόνων του 18ου και του 19ου αιώνα το υλικό δεν είχε πάντα υποστεί πλήρη επίτηξη. Τα αγγεία ήταν διακοσμημένα με διακοσμητικά στοιχεία από καλούπι, αποτυπώματα σφραγίδων καθώς και τεχνικές εγκοπής. Για τη ζωγραφική διακόσμηση χρησιμοποιούνταν μετά τα τέλη του 16ου αιώνα το μπλε του κοβαλτίου και από το 1665 και μετά το μωβ (ιώδες) του μαγγανίου (HURST U. A. 1986, 222). Τα stoneware του Westerwald φέρουν πάντοτε στίλβωση άλατος.

Τα μοτίβα διακόσμησης αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Στα τέλη του 16ου και τις αρχές του 17ου αιώνα χρησιμοποιήθηκαν διακοσμητικά στοιχεία από καλούπια για την κάλυψη ζωνών και πάνελ (BLANC/BRINKMANN 2022). Οι προεξέχουσες ημικυλινδρικές ραβδώσεις ήταν συχνά διακοσμημένες με σχέδια από κυλινδρικές σφραγίδες. Περίπου από το 1650 τα αγγεία καλύφθηκαν με πολλούς ρόδακες και άλλα μικρά στοιχεία. Επιπλέον, οι

Συμπαγή κεραμικά του Westerwald (Christoph Keller/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland).

σφαιρικές φιάλες και τα ουροδοχεία ήταν διακοσμημένα με τρία μεγαλύτερα μενταγιόν που συχνά ήταν οικόσημα.

Κατά τον 18ο αιώνα διακοσμήσεις με σφραγίδες και εγχάρακτες διακοσμήσεις αντικαθιστούν τα έως τότε συνήθη διακοσμητικά στοιχεία από καλούπι, ενώ παράλληλα εμφανίζεται μεμονωμένα και μπλε ζωγραφική (π.χ. κανάτες P).

7.2 Τυπολογία και Χρονολογία

Οι **σφαιρικές κούπες** είναι ένας ξεχωριστός τύπος κεραμικών του Westerwald. Το σφαιρικό σώμα στηρίζεται σε πόδι με ραβδώσεις και αυλακώσεις. Ο κυλινδρικός λαιμός καλύπτεται επίσης από εναλλασσόμενες ραβδώσεις και αυλακώσεις. Μια ημικυλινδρική ράβδωση χωρίζει τον λαιμό από το απλό χείλος. Αυτές οι κανάτες έχουν μία πεπλατυσμένη λαβή.

Οι **κανάτες σε σχήμα αχλαδιού** έχουν σώμα σε σχήμα αχλαδιού. Το απλό χείλος χωρίζεται από το σώμα. Μία σειρά μικρών πανομοιότυπων μενταγιόν ή μία ημικυκλική ράβδωση ή μία σειρά ημικυλινδρικών ραβδώσεων και αυλακώσεων κοσμούν συνήθως το σώμα των αγγείων αυτών.

Σφαιρική κούπα (Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.12573>).

Κανάτα σε σχήμα αχλαδιού (Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.10454>).

Κανάτα πάνελ (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Οι **κανάτες πάνελ** αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1570 από κανάτες με κυλινδρικό λαιμό. Το σώμα έχει ένα κυλινδρικό τμήμα, το οποίο μπορεί να διακοσμηθεί με επιτεθημένα διακοσμητικά στοιχεία σε σχήμα ζωφόρου· παρουσιάζουν χορούς χωρικών ή σχεδόν όμοιες εικόνες εκλεκτόρων-πριγκιπών της Γερμανίας. Άλλα επίθετα διακοσμητικά πάνελ μπορούν να υπάρχουν στον λαιμό, ενώ το υπόλοιπο σώμα είναι διακοσμημένο με κάθετες ραβδώσεις, αποτυπώματα σφραγιδών ή προεξέχουσες ημικυλινδρικές ραβδώσεις.

Οι **δικωνικές κανάτες** αποτελούν περίπτωση σχετικά μικρού αριθμού κανατών πάνελ, με κύριο χαρακτηριστικό την παράλειψη του κυλινδρικού κεντρικού τμήματος.

Οβάλ κανάτα «αστέρια» (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

κούπα (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Σφαιρική φιάλη (Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.426343>).

Τα **ουροδοχεία** έχουν σφαιρικό σώμα με το πάνω και το κάτω τμήμα να παραλείπεται. Το χείλος είναι στραμμένο προς τα έξω, κυρτό στο κάτω μέρος και κοίλο επάνω. Μεταγενέστερα παραδείγματα του 18ου αιώνα έχουν πλατύτερο χείλος με οριζόντια προεξέχουσα επίπεδη επιφάνεια. Το σώμα είναι συνήθως διακοσμημένο με τρία μενταγιόν, με το κεντρικό να πλαισιώνεται από δύο εραλδικά λιοντάρια.

Οι **οβάλ κανάτες «αστέρια» (Sternenkannen)** έχουν σώμα σε σχήμα ελιάς και πόδι με χαρακτηριστικό περίγραμμα. Ο στενός λαιμός είναι διακοσμημένος με μία σειρά από επίθετες ημικυλινδρικές ραβδώσεις και αυλακώσεις. Το χείλος έχει στόμιο τραβηγμένο στον τροχό, κάτω από το οποίο έχει εφαρμοστεί μάσκα με μορφασμό ή κεφάλι λιονταριού. Το σώμα διαθέτει ένα κεντρικό μενταγιόν το οποίο πλαισιώνεται από τριγωνικά ανθέμια τοποθετημένα έτσι ώστε η διακόσμηση να παραπέμπει σε σχήμα αστεριού.

Οι **κούπες (tankards)** αναπτύχθηκαν κατά τον 17ο αιώνα και χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τον 18ο και 19ο αιώνα. Το κυλινδρικό σώμα τους είναι χαμηλότερο από τις παλαιότερες ψηλές κούπες τύπου Schnelle. Κάτω από το χείλος και πάνω από τη βάση μπορεί να υπάρχει σειρά από επίθετες ημικυλινδρικές ραβδώσεις και αυλακώσεις. Το μεσαίο τμήμα ήταν διακοσμημένο με μία σειρά από πανομοιότυπα μενταγιόν ή επιτεθημένα πάνελ φτιαγμένα από καλούπι.

Οι **σφαιρικές φιάλες (Pullen)** έχουν σφαιρικό σώμα με επίπεδη βάση. Το σώμα στενεύει μέχρι το απλό χείλος. Ακριβώς πάνω από τον ώμο μπορεί να υπάρχει μία διακριτή επίθετη ημικυλινδρική ράβδωση. Εδώ προσαρμόζεται μία πεπλατυσμένη λαβή που οδηγεί κάτω στον ώμο. Οι σφαιρικές φιάλες είναι συνήθως διακοσμημένες με τρία μενταγιόν, εκ των οποίων το κεντρικό βρίσκεται μεταξύ δύο εραλδικών λιονταριών, καθώς και μία ή δύο οριζόντιες σειρές σφραγίδων στον ώμο.

Τα **δοχεία αποθήκευσης** έχουν επίμηκες, ελαφρώς βολβώδες σώμα με επίπεδη βάση. Το φαρδύ χείλος είναι γυρισμένο προς τα έξω, κυρτό στο κάτω μέρος και κοίλο επάνω. Δύο οριζόντιες λαβές συνδέονται στον ώμο. Στον ώμο και ακριβώς πάνω από τη βάση μπορεί να υπάρχει μία σειρά από ραβδώσεις και αυλακώσεις. Το κεντρικό τμήμα είναι διακοσμημένο με εγχάρακτες και ζωγραφισμένες μορφές και φυτικά μοτίβα. Τα δοχεία αποθήκευσης αναπτύχθηκαν τον 18ο αιώνα.

Οι **κανάτες με κυλινδρικό λαιμό** έχουν σώμα σχεδόν σφαιρικό, που στηρίζεται σε πόδι με χαρακτηριστικό περίγραμμα. Ο κυλινδρικός λαιμός χωρίζεται από το σώμα με μία λεπτή ημικυλινδρική ράβδωση. Σε αντίθεση με τις αντίστοιχες κανάτες από την Κολωνία και το Frechen, σε αυτές του Βέστερβαλτ ο λαιμός φέρει έντονα ίχνη κατασκευής με τροχό. Το σώμα μπορεί να διακοσμηθεί με ένα ή τρία επίθετα μενταγιόν.

8 Τα κεραμικά σκεύη (stoneware) της Ρηνανίας ανά τον κόσμο

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Bartmann goes global» που χρηματοδοτείται από την Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) και το Arts and Humanities Research Council (AHRC) μία ομάδα αρχαιολόγων και ιστορικών διερευνά όλες τις πτυχές των κανατών Bartmann. Η παγκόσμια διασπορά αυτών των αγγείων θα αναλυθεί λεπτομερέστερα παράλληλα με τα ερωτήματα που αφορούν την τυπολογία και τη χρονολογία, το κοινωνικό πλαίσιο, τις ιστορικές πηγές και την αρχαιομετρία.

Αρχαιολογικά στοιχεία για την παγκόσμια κατανομή των κεραμικών σκεύη (stoneware) της Ρηνανίας (Keller 2023).

Στόχος του προγράμματος είναι επίσης η αποσαφήνιση των αιτίων της τόσο ευρείας κατανομής των συμπαγών αυτών κεραμικών και των παραγόντων που συνέβαλαν σε αυτή, αυξάνοντας τις θέσεις όπου αυτά συναντώνται (σε ναυάγια, αποικιοκρατικούς και αυτόχθονες οικισμούς) προκειμένου να αποκτηθεί η κατά το δυνατόν πληρέστερη εικόνα της διασποράς τους. Αυτό θα καταστεί δυνατόν μόνο με τη βοήθεια ερευνητών από όλο τον κόσμο.

Κάθε πληροφορία σχετικά με τα κεραμικά αγγεία της Ρηνανίας μπορεί να αποστέλεται στο Bartmann.abr@lvr.de

9 Βιβλιογραφία

Berthold et al. 2016

Jens Berthold/Thomas Lobüscher/Iris Reuter, Ausgrabungen am Breslauerplatz in Köln. Archäologische Untersuchungen im Rahmen des Nord-Süd-Stadtbahnbaus. Kölner Jahrbuch 49, 2016, 163–307.

Blanc/Brinkmann 2022

Eva Blanc/Bernd Brinkmann, Steinzeugscherben des 17. und 18. Jahrhunderts aus einer Baugrube in Grenzau (Höhr-Grenzhausen, Westerwald) (Mülheim a. d. Ruhr 2022).

Brill 1969

Franz Brill, Die Töpferei in der Streitzeuggasse zu Köln. In: Hans Blum (ed.), Aus kölnischer und rheinischer Geschichte. Festschrift A. Güttsches. Veröffentlichungen des Kölnischen Geschichtsvereins e. V. 29 (Köln 1969) 255–274.

Ciesielski/Hupka 2014

Stefan Ciesielski/Dieter Hupka, Bartmannkrüge aus Düsseldorf. Archäologie im Rheinland 2013, 2014, 206–208.

Dornbusch 1873

Johann Baptist Dornbusch, Die Kunstgilde der Töpfer in der abteiliche Stadt Siegburg und ihre Fabrikate. Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 25, 1873, 1–130.

Elling 1994

Wilhelm Elling, Steinzeug aus Stadtlohn und Vreden (Borken 1994).

Falke 1908

Otto von Falke, Das Rheinische Steinzeug. 1 (Berlin 1908).

Francke 1997

Ursula Francke, Die Ausgrabung eines Töpferofens des 19. Jahrhunderts in Siegburg. Archäologie im Rheinland 1996, 1997, 142 f.

Gaimster 1997

David R. M. Gaimster, *German Stoneware 1200-1900* (London 1997).

Göbels 1985

Karl Göbels, *Rheinisches Töpferhandwerk* (Köln 1985).

Green 1999

Chris Green, *John Dwight's Fulham Pottery. Excavations 1971-79. English Heritage Archaeological Report 6* (London 1999).

Green 1989

Jeremy N. Green, *The loss of the Verenigde Oostindische Compagnie retourschip Batavia, Western Australia 1629. An excavation report and catalogue of artefacts. British Archeological Reports. International Series 489* (Oxford 1989) (05.09.2022).

Hähnel 1987

Elsa Hähnel, *Siegburger Steinzeug – Formen und Entwicklungen – Teil 1*. In: Elsa Hähnel (ed.), *Siegburger Steinzeug. Bestandskatalog 1. Führer und Schriften des Rheinischen Freilichtmuseums und Landesmuseums für Volkskunde in Kommern 31* (Köln 1987) 9–52.

Höltken/Steinbring 2017

Thomas Höltken/Bernd Steinbring, *Mittelalterliche Keramik aus Langerwehe, Raeren und Aachen. Kölner Jahrbuch 50, 2017, 713–751*.

Hurst 1977

John G. Hurst, *Langerwehe Stoneware of the Fourteenth and Fifteenth Centuries*. In: M. R. Ap-
ted/R. Gilyard-Beer/A. D. Saunders (eds.), *Ancient monuments and their interpretation. Essays
presented to A. J. Taylor* (London 1977) 219–238.

Hurst et al. 1986

John G. Hurst/David S. Neal/H. J. E. van Beuningen, *Pottery produced and traded in north-
west Europe 1350-1650. Rotterdam Papers 6* (Rotterdam 1986).

Keller 2023

Christoph Keller, *Global distribution map of Rhenish stoneware during the 16th to 18th centu-
ry (1.0) [Data set]*. Zenodo (2023) <https://doi.org/10.5281/zenodo.7516266>

Klinge 1972

Ekkart Klinge, *Siegburger Steinzeug. Kataloge d. Hetjensmuseums Düsseldorf* (Düsseldorf 1972).

Koenen 1881

Constantin Koenen, *Düsseldorf. Entdeckung einer alten Kunsttöpferei daselbst. Bonner Jahr-
bücher 71, 1881, 155–156*.

Koetschau 1924

Karl Koetschau, Rheinischer Steinzeug (München 1924).

Mennicken 2013

Ralph Mennicken, Raerener Steinzeug: Europäisches Kulturerbe (Eupen 2013).

Mennicken 2023

Ralf Mennicken, Typo-chronologische Übersicht zur Entwicklung des Raerener Steinzeugs vom 13. Jh. bis zum 19./20. Jh. (Raeren 2023).

Mitsuishi in print

Gen Mitsuishi, Die frühneuzeitliche Keramik aus der Töpferei in Bonn-Lengsdorf. In: Beiträge zur rheinischen Keramik 2. Archäologische Berichte aus dem Rheinland Beiheft 3 (Bonn in-print).

Müller 1991

Franz Müller, Das Adendorfer Töpfereiwesen von seinen Anfängen bis zum Ersten Weltkrieg. In: Ursula Dohmen/Franz Müller/Ursula Perkams/Dirk Rischmüller (eds.), Die Adendorfer Töpfer im Wandel der Zeit. Geschichte in Wachtberg (Unkel 1991) 6–27.

Oosten 2023

Roos van Oosten, Reconsidering Ceramics and Trade Using Big Data: The Significance of Stoneware Distribution in the Low Countries, 1200-1600. *Medieval Ceramics: Journal of the Medieval Ceramics Research Group* 40, 2023, 55–70.

Pijl-Ketel 1982

Christine L. van der Pijl-Ketel, *The Ceramic Load of the Witte Leeuw (1613)* (Amsterdam 1982).

Pirson 2020

Marisa Pirson, Un artisanat hutois méconnu. Des rebuts de fabrication de grès moderne retrouvés place Saint-Jacques. *Annales du Cercle hutois des Sciences et Beaux-Arts* 61, 2020, 119–160.

Pirson 2024

Marisa Pirson, La production de grès à l'époque moderne en région Mosane: des traces d'ateliers à Namur et à Huy. *La lettre du Patrimoine* 73, 2024, 14–16.

Reineking von Bock 1986

Gisela Reineking von Bock, Steinzeug. *Kataloge des Kunstgewerbemuseums Köln* 4 3 (Köln 1986).

Roehmer 2007

Marion Roehmer, Siegburger Steinzeug. Die Sammlung Schulte in Meschede. *Denkmalpflege und Forschungen in Westfalen* 46 (Mainz 2007).

Roehmer 2014

Marion Roehmer, Formenkosmos Siegburger Steinzeug. Die Sammlung im Hetjens-Museum (Düsseldorf 2014).

Roehmer 2022

Marion Roehmer, Lebenswelten. Siegburger Steinzeug in Realität und Malerei (Petersberg 2022).

Roehmer 2023

Marion Roehmer, Techniktransfer von Köln nach Siegburg. Beobachtungen zum auflagenverzierten Siegburger Steinzeug der Renaissance (Lohmar 2023).

Schwarz 1937

Joseph Schwarz, Die Bedeutung des Langerweher Töpfergewerbes in der Vergangenheit. Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 58, 1937, 1–56.

Solon 1892

M. L. Solon, The ancient art stoneware of the Low Countries and Germany: or, „Grès de Flandres“ & „Steinzeug“. Its principal varieties and the places where it was manufactured during the XVIth and XVIIth centuries (London 1892).

Stanbury 1974

Myra Stanbury, Batavia Catalogue. Special Publication - Department of Maritime Archaeology, Western Australian Maritime Museum 2 (Fremantle 1974).

Unger 2007

Ingeborg Unger, Kölner und Frechener Steinzeug der Renaissance. Die Bestände des Kölnischen Stadtmuseums. Publikationen des Kölnischen Stadtmuseums 8 (Köln 2007).

Christoph Keller

LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Endenicher Straße 133

53115 Bonn

Germany

christoph.keller@lvr.de

orcid <https://orcid.org/0000-0002-6873-8672>